

ПРИНЦИП СОЕДИНЕНИЯ С ИЗУЧЕНИЕМ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сайдаматова Дилдора Кахрамоновна

Учитель русского языка и литературы, школа № 283,

Учтепинский район, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599847>

Поиск литературы проводился на основе печатных академических исследований о методике преподавания русского языка и литературы в исследовании. Рассматриваются научные исследования по методике изучения языка, статьи, магистерские диссертации и печатные научные книги.

Русский язык как национальный язык русского народа является основой формирования и совершенствования речи. Язык является не только средством точной речи, но и инструментом мышления. Развитие языка ведет к развитию мышления, и наоборот. При анализе возникает декомпозиция объектов по элементам, а синтез изучает объекты комплексно и интерактивно. На изучение феномена языка и речи влияют универсальные методы анализа и синтеза. Анализ фонетического состава слова, частей речи, разбор предложенного путем разложения объектов на элементы. Русский язык является одним из самых богатых языков в мире, это общепризнанный факт.

КГ. Паустовский писал: «Настоящая любовь к родине невозможна без любви к своему языку». В «Предварительной программе...» одной из целей изучения русского языка является воспитание гражданина и патриота, формирование представлений о русском языке как о духовно-нравственной и культурной ценности. Подбор материалов к урокам, аудиовизуальных материалов, виды заданий учащиеся мотивируют стремлением раскрыть сокровищницу русской лексики и фразеологии, совершенствовать умение выражать все особенности русского языка его языковыми средствами «все тона». и оттенки», вызвать восхищение русским языком у студентов, слишком гордящихся своим разнообразием, чтобы хорошо выражать мысли и чувства по-русски.

В практике преподавания русского языка используются произведения художественной литературы. Учащиеся учатся создавать разнообразные речевые типы языковых моделей: описание, рассуждение, повествование. Этот принцип достигается индивидуальным подходом к учащимся, исходя из их компетентности и умений.

Примером такого дифференцированного подхода к учащимся в зависимости от их компетенции является достаточно традиционное задание по написанию списков «легко ошибающихся» слов под диктовку. Затем учащимся предлагается изучить: 1) Определить, из каких частей речи эти слова; 2) Составьте предложение, включив в него это слово; 3) Составьте из этого слова другие слова, причем чем больше, тем лучше.

Эти задания очень полезны для совершенствования на внимательность, когда учащиеся всматриваются в алфавитный строй слов, запоминают их. В этих заданиях соблюдаются три уровня сложности; сначала механическое копирование, затем анализ — для определения, из какой части речи оно произошло, и самый творческий уровень — синтез — создание новых слов в предложении.

В школе у учащихся формируются базовые навыки. Никто не может запомнить все возможные случаи употребления слов, правила сочетаемости, стилистические особенности лексики и идиоматического состава и т. д. Вот почему больше времени нужно тратить на формирование и совершенствование языковой интуиции, которой отводится при рождении, но у разных людей она проявляется на разном уровне.

Гоголь писал: «Перед вами неразбериха — русский язык! Вас зовет наслаждение, наслаждение нырнуть во всю его необъятность и уловить чудесные законы ее...»

Чтобы сохранить интерес учащихся к урокам русского языка, а не скучать во время них, ответ очевиден.

- Развивайте естественную склонность детей к играм.
- Дифференцируйте задачи по сложности.
- Создавайте уроки, создающие атмосферу высоких/позитивных достижений, о которой мы сейчас так много говорим. Одним из основных предметов, подготавливающих учащихся к профессиональной карьере учителя начальных классов, является русский язык. Методы обучения русскому языку – это процесс изучения языка и его практическое использование. Эта наука помогает преподавать русский язык как средство общения, а также учитывать различные социальные потребности общества. Методика русского языка поможет учащимся понять закономерности формирования умений учащихся в области языка, изучения систем научных понятий грамматики и других разделов науки о языке. Ряд лингвистических наук, таких как фонетика и фонология, лексикология и фразеология, словообразование, грамматика, стилевая основа и орфография, являются важнейшими основами методики обучения

русскому языку. Литературный метод чтения основан на теории литературы. Этот метод позволяет студентам развивать теоретические и практические знания в процессе обучения русскому языку, помогает понять основные понятия, совершенствовать профессиональные навыки, а также позволяет студентам самостоятельно исследовать и оперировать учебной литературой. Метод обучения чтению и письму, то есть элементарные навыки чтения и письма. Задача предмета «литературное чтение» в начальной школе направлена на развитие навыков быстрого, точного и выразительного чтения, формирование у них особого отношения к литературе как к искусству слова.

Метод грамматики и орфографии. Он включает в себя обучение письму и каллиграфии, формирование элементарных грамматических понятий и навыков правописания. Студенты впервые осознают язык, как предмет изучения, анализа и синтеза. Они учатся правильно строить предложения, а также улучшают навыки письма, которые отличаются от устной речи своей графической формой, словарным запасом и синтаксисом. Методика развития речи должна еще больше обогащать словарный запас детей; развивать свои устные и письменные способности. Методика обучения русскому языку исходит из опыта зарубежных стран (Нуанс, 2017). Эти методы заметил и развил известный лингвист, профессор академик Лев Владимирович Щербо. Обучение чтению, письму и разговорной речи являются важными аспектами для формирования конкретных языковых навыков и способностей.

Методика обучения русскому языку не может быть отделена от возрастной психологии и педагогической психологии. Техника чтения также основана на теории литературы. Следующей частью основных методов обучения русскому языку является педагогика.

Решение воспитательных задач способствует литературному воспитанию и повышению культуры общения. Воспитательная цель состоит в том, чтобы сформировать положительное отношение учащихся к культуре русского народа и народам, говорящим на этом языке.

Функции уроков русского языка заключаются в формировании и развитии мотивационно-эмоциональной сферы личности, ценностных, познавательных процессов, наблюдательности, памяти, мышления, речи, воображения и интеллекта. Таким образом, обучение русскому языку опирается не только на учебные интересы учащихся, но и на потребность в общении.

Выбор правильного словарного запаса, хорошо построенные предложения и коммутативные функции мотивируют учащихся и облегчают общение.

Используемая литература:

1. Alferova, A.D. (1911). Rodnoy yazık v sredney škole. Opıt metodiki Babaytseva, V. (1997).
2. Russkiy yazık. Moskva.